

ULUG‘BEK HAMDAM SHE‘RIYATIDA LINGVOMADANIY METAFORALAR

*Abdug‘afurova Aida Alisher qizi,
Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
1-bosqich doktoranti,
aidakamolova53@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336236>

Annotatsiya

Mazkur maqolada metaforaning til va tafakkur o‘rtasidagi munosabatni ifodalovchi asosiy kognitiv va lingvokulturologik vosita sifatidagi o‘rni yoritiladi. Zamonaviy tilshunoslikda metafora nafaqat badiiy ifoda vositasi, balki insonning borliqni idrok etish va konseptualashtirish mexanizmi sifatida talqin qilinishi haqida fikr yuritiladi. Tadqiqotda G.Lakoff va M.Jonsonning kognitiv metafora nazariyasi hamda lingvokulturologik yondashuvlar (V.Maslova, V.Vorobyev, V.Teliya, N.Aliferenko) asosida metaforaning konseptual va madaniy mohiyati tahlil qilinadi. Ulug‘bek Hamdam she‘riyati misolida metaforalar lingvokulturologik birliklar sifatida o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: metafora, milliy tafakkur, lingvomadaniy kod, Ulug‘bek Hamdam, madaniy birliklar

Abstract

This article examines the role of metaphor as a key cognitive and linguoculturological tool expressing the relationship between language and thought. In modern linguistics, metaphor is interpreted not only as a means of artistic expression but also as a fundamental mechanism for human perception and conceptualization of reality. The study analyzes the conceptual and cultural nature of metaphor based on George Lakoff and Mark Johnson’s cognitive metaphor theory and linguoculturological approaches (V. Maslova, V. Vorobyov, V. Teliya, N. Aliferenko). Using the poetry of Ulugbek Hamdam as an example, metaphors expressing the concepts of “time,” “emotional/mental state,” and national-cultural meanings are investigated as linguoculturological units.

Keywords: metaphor, national thinking, linguocultural code, Ulugbek Hamdam, cultural units.

Til va tafakkur o‘rtasidagi munosabatni o‘rganishda metafora alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy tilshunoslikda metafora faqat nutqni bezovchi tasvir vositasi emas, balki insonning borliqni anglash va idrok etishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida talqin qilinadi. Shuning uchun metafora lingvokognitiv va lingvokulturologik tadqiqotlarning asosiy obyektiga aylangan. V.Maslovaga ko‘ra: “Til – bu madaniyatni saqlovchi, uzatuvchi va ifodalovchi asosiy vositadir. Har bir til birligi, xususan, metaforalar xalqning madaniy tajribasi va dunyoqarashini o‘zida mujassam etadi”. [2] V.Maslova ta’kidlaganidek, til madaniyatni aks ettiruvchi tizim bo‘lib, undagi metaforalar milliy tafakkurning muhim ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘ladi.

Kognitiv yondashuvga ko‘ra, metafora tafakkur bilan bog‘liq jarayon bo‘lib, u orqali abstrakt tushunchalar aniq obrazlar orqali anglanadi. Bu jarayonda inson o‘z tajribasi, madaniy muhit va milliy tafakkuriga tayanadi. Natijada metafora nafaqat individual, balki ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida shakllanadi.

Lingvokulturologiya nuqtayi nazaridan metafora til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligini aks ettiruvchi muhim vositadir. Har bir metafora ortida muayyan xalqning dunyoqarashi, qadriyatlar va tafakkur tizimi mujassam bo‘ladi. Shu jihatdan metaforalarni tahlil qilish milliy tafakkurning ichki mexanizmlarini ochib berishga xizmat qiladi. Tilshunoslikda metafora inson tafakkurining asosiy mexanizmi sifatida talqin qilinadi. Lingvokulturologiya vakillari V.Maslova,

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

V.Vorobyev, N.Aliferenko, V.Teliya esa til birliklarini madaniyat bilan uzviy bog‘liq holda tahlil qiladi. Ularning qarashlariga ko‘ra: til — madaniyatning ifoda shakli, metafora — milliy tafakkurning modeli, konsept — madaniy ongning asosiy birligi. Shu nuqtai nazardan, badiiy matndagi metaforalar lingvokulturologik kodlar tizimi sifatida talqin qilinadi. V.Vorobyev fikricha: “Lingvokulturologiya til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro aloqani o‘rganadi hamda til birliklarini madaniy ma‘no tashuvchisi sifatida tahlil qiladi”. [3] Vorobyev qarashlariga ko‘ra, til birliklari, jumladan metaforalar, madaniy mazmunni ifodalovchi belgilar tizimi sifatida talqin qilinadi. Shu ma‘noda, zamonaviy o‘zbek she‘riyatida metaforalar, ayniqsa, faol bo‘lib, lingvokulturologik mazmunga ega, ijodkorning individual badiiy tafakkuri bilan bir qatorda milliy-madaniy kodlarni ham aks ettiradi. Mazkur maqolada metaforaning nazariy asoslari hamda uning lingvokulturologik xususiyatlari Ulug‘bek Hamdam she‘riyati misolida tahlil qilinadi.

G.Lakoff va M.Jonsonning nazariyasiga ko‘ra (“Metaphors We Live By” asari) metafora — murakkab, mavhum yoki tushunish qiyin bo‘lgan sohani aniq, tanish va tajribaga asoslangan tushuncha orqali ifodalashdir. Lakoff va Mark Jonson: “Metaphor is not just a figure of speech, but a fundamental mechanism of human thought” [1]. Lakoff va Jonson ta‘kidlaganidek, metafora faqat nutq vositasi emas, balki inson tafakkurining asosiy mexanizmi hisoblanadi. Ularning tadqiqotida ilgari surilgan vaqt — bu pul, vaqt — bu cheklangan zaxira, vaqt — bu qimmatbaho buyum metaforalari⁵⁴ o‘zbek tilida so‘zlashuvchilarning leksikonida ham mavjud. Masalan, Bu ishga ko‘p vaqt sarfladim. Vaqtim tugay deyapti. Behuda ishlar vaqtni o‘g‘irlydi⁵⁵.

Vaqt bilan bog‘liq bunday metaforalarni juda ko‘p qo‘llaymiz. Ammo Ulug‘bek Hamdam she‘rlarida to‘xtagan vaqt (vaqt — harakatlanuvchi narsa), uyg‘onmoq vaqti (vaqt — tirik organizm), vaqtning evrilishi (vaqt — moddiy jism) kabi metaforalar uchraydi. “to‘xtagan vaqt” birikmasida vaqt harakat qiluvchi obyekt sifatida talqin etiladi. “to‘xtamoq” fe‘li odatda jismoniy harakatga ega predmetlarga nisbatan qo‘llanadi. Shu sababli bu yerda vaqt harakatlanayotgan va muayyan nuqtada to‘xtashi mumkin bo‘lgan jarayon sifatida konseptualashtiriladi. Bunday metafora insonning holatini ifodalaydi: ya‘ni psixologik jihatdan og‘ir, tushkunlik yoki keskin lahzalarda vaqtning o‘tishi sezilmaydi, u “to‘xtab qolgan”dek tuyuladi. “uyg‘onmoq vaqti” birikmasida esa vaqt tirik mavjudot xususiyatlari bilan ifodalanadi. “uyg‘onmoq” fe‘li faqat jonli organizmlarga xos bo‘lgani uchun vaqt bu yerda antropomorfik, ya‘ni insoniy sifatlar bilan boyitilgan. Bu metafora vaqtni inson hayotiga ta‘sir ko‘rsatuvchi kuch sifatida talqin qiladi. Natijada vaqt insonni “uyg‘otuvchi”, ya‘ni ong, idrok yoki ruhiy o‘zgarishga olib keluvchi kuch sifatida ko‘riladi. “vaqtning evrilishi” ifodasida vaqt o‘zgaruvchan tizim sifatida namoyon bo‘ladi. “evrilmoq” fe‘li shakl, holat yoki yo‘nalishning o‘zgarishini bildiradi. Shu bois bu metaforada vaqt jarayon sifatida tasvirlanadi. Bu esa tarixiy, hayotiy yoki ruhiy burilish lahzalarini ifodalashga xizmat qiladi. Lingvomadaniy jihatdan qaralganda, bunday metaforalar o‘zbek tafakkuriga xos vaqt konseptini ham ochib beradi. Bu tafakkurda vaqt ko‘pincha taqdir, sabr, sinov va ruhiy kamolot bilan bog‘lanadi. Shuning uchun “to‘xtagan vaqt” sabr va sinov lahzalarini, “uyg‘onmoq vaqti” ong va idrokning yangilanish jarayonini, “vaqt evrildi” esa hayotdagi keskin burilish va taqdir o‘zgarishini ifodalaydi.

Metafora tildagi universal hodisa bo‘lib, u barcha tilga xosdir. Uning universalligi makonda va zamonda, til strukturasi hamda uning vazifalarida namoyon bo‘ladi. Metafora o‘zida fundamental madaniy qadriyatlarni aks ettiradi, zero, u milliy-madaniy dunyoqarashga asoslangan⁵⁶. O‘zbek milliy madaniyatiga xos bo‘lgan *quroq*, *belanchak*, *pir*, *sadaqa*, *poyandoz*, *karvon*, *sarbon* kabi birliklar badiiy matnda nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki muayyan xalqning tarixiy tajribasi, urf-odati, e‘tiqodi va dunyoqarashini o‘zida mujassam etgan lingvomadaniy birliklar sifatida namoyon bo‘ladi.

So‘ng uchsam-u shu ohangning mangu avjida

Tangrim qo‘llab yer yuziga qaytmasam hech ham.

Va musiqiy cheksizlikning belanchagida

⁵⁴ George Lakoff, Mark Johnson. *Metaphors We Live By*. — Chicago: University of Chicago Press, 1980.

⁵⁵ Xudoyberganova D. *Matnning antroposentrik tadqiqi*. — Toshkent: Fan, 2013. — B.49.

⁵⁶ Maslova V. A. *Lingvokulturologiya: Uchebnoe posobie*. — Moskva: Akademiya, 2001.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Tebransam-u tebransam-u to'xtab qolmasam.

Parchada “uchish”, “mangu avj”, “musiqiy cheksizlik” va “Tangrim qo‘llab” birliklari orqali inson ruhining ilohiy yuksalishi va cheksizlikka intilishi ifodalanadi. “Belanchak” obrazi esa milliy-madaniy jihatdan bolalik, mehr va hayot ramzini ifodalaydi.

Ulug‘bek Hamdam she‘riyatida ushbu birliklar metaforik va ramziy ma‘noda qo‘llanib, milliy tafakkurning chuqur qatlamlarini ochib beradi. Xususan, belanchak so‘ziga bolalik, poklik va ruhiy osoyishtalik timsoli sifatida qaralsa, quroq so‘zi o‘zbek ayollari qo‘l mehnati, sabri va mato parchalaridan yaxlit bir butunlik yaratish bilan birga birlik g‘oyasini hamifodalaydi.

Xalq, bu asli nima degani?

Mard-u nomard – quroq degani.

Nomardingga siringni aysang,

Uch kun o'tmay sirtmoq degani.

Shuningdek, pir konsepti diniy-e‘tiqodiy ong bilan bog‘liq bo‘lib, u ruhiy yetakchi, ma‘naviy ustoz obrazini anglatadi.

Yurakdagi sirimsan, Vatan!

Sir saqlagan pirimsan, Vatan!

Sadaqa o‘zbek xalqining saxovat, savob va ijtimoiy birdamlik kabi qadriyatlarini ifodalovchi lingvomadaniy birlikdir.

Bu kayfiyatni kim qildi tortiq,

Qaytarib oling!

Yig‘ishtiring sadaqa g‘amlaringizni!

Terib keting hadya – shodligingizni!

Berilgan parcha poetik nutqda kuchli emotsional inkor va kinoya asosida qurilgan bo‘lib, unda ironik metafora bor. Bu yerda “sadaqa”, “hadya”, “tortiq” so‘zlari asl ma‘nosida emas, balki metaforik va kinoyaviy ko‘chma ma‘noda ishlatilgan. “sadaqa”, “hadya”, “tortiq” odatda ijobiy kontekstda ishlatiladi. Lekin bu yerda ular g‘am, noxush kayfiyat bilan bog‘langan. Natijada ma‘no keskin buriladi va ziddiyat yuzaga keladi.

Poyandoz bir qarashda oddiy maishiy predmet bo‘lsa-da, badiiy matnda u hurmat, kutib olish, kuzatish va inson qadri bilan bog‘liq ramziy ma‘nolarni anglatadi.

Oq yuvding,

Oq tarading.

Oppoq yo‘lga kuzatarkan,

Oydin tilagingni poyandoz aylab

Yam-yashil poyimga to‘shading.

Karvon va sarbon birliklari esa Sharq madaniyatiga xos bo‘lgan hayotning yo‘l, safar va sinov sifatidagi talqinini ifodalaydi. Bu yerda karvon — hayot yo‘li, sarbon esa yo‘l ko‘rsatuvchi, yetakchi timsolida qo‘llanadi.

Huv anov osmonning ichindaman men,

Ham manov karvonning ichindaman men.

Umr o‘tib borar, manzildan xat yo‘q,

Ko‘zi to‘rt sarbonning ichindaman men.

Demak, mazkur birliklar Ulug‘bek Hamdam she‘riyatida milliy-madaniy kodlar tashuvchisi sifatida xizmat qilib, badiiy matnning lingvomadaniy qatlamini shakllantiradi. Ular orqali shoir individual poetik tafakkur bilan bir qatorda o‘zbek xalqining ongiga xos konseptlarni ham ifodalaydi.

Shunday qilib, yuqoridagi birliklar nafaqat leksik birliklar, balki madaniy ma‘no yuklangan lingvomadaniy birliklar bo‘lib, ularni tahlil qilish orqali badiiy matndagi milliy tafakkur va qadriyatlar tizimini chuqurroq anglash mumkin. Shu nuqtai nazardan, badiiy matndagi metaforalarni tahlil qilish orqali muayyan xalqning madaniy konseptlari, ramziy tasavvurlari va lingvomadaniy kodlarini aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

1. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980.
2. Маслова В. А. *Лингвокультурология*. – Москва: Академия, 2001.
3. Воробев В. В. *Лингвокультурология: теория и методы*. – Москва: Изд-во РУДН, 1997.
4. Алиференко Н. Ф. *Лингвокультурология*. – Москва: Флинта, 2010.
5. Hamdam U. *Eski dunyo va yangi men. She'riy to'plam*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
6. Xudoyberganova D. *Matnning antroposentrik tadqiqi*. – Toshkent: Fan, 2013.
7. Usmanova Sh. *Lingvokulturologiya. Darslik*. – Toshkent, 2019.
8. Maxmaraimova Sh. *O'zbek tili metaforalarining antroposentrik tadqiqi*. – Samarqand, 2020.